

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI-2023

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVI – 2023

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2023 (redditi 2022)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI – 2023

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
BEATRICE VALLE
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2024

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2023

Francesca Agostini	Analcleto Della Valle
Alberto Amadori	Sara Emanuele
Maria Rosa Baiocchi	Valentina Famari
Bernadette Balcom	Tommaso Fantin
Marzia Banci	Gastone Favero
Claudio Barin	Luciano Ferrario
Lucia Barin	Claudio Ferraro
Gian Luigi Bertaggia	Matteo Fusari
Maria Elena Bertoli	Mariolina Gamba
Cinzia Bettineschi	Giovanna Gambacurta
Elodia Bianchin Citton	Giorgio Garatti
Eleonora Boscolo	Grazia Gazzea
Gianpaolo Candiani	Gian Carlo Giglio
Loredana Capuis	Andrea Giunto
Giulio Carraro	Andrea Raffaele Ghiotto
Gabriella Centanin	Roberto Gottardo
Anna Maria Chieco Bianchi	Marta Jorfida
Luigina Corazza	Luigi Magnini
Andrea Cozza	Chiara Marcolongo
Francesco Cozza	Antonio Martini
Peppino Daberto	Micol Masotti
Grazia Daberto	Michele Matteazzi
Filippo De Angeli	Alessandra Menegazzi
Marco De Paolis	Cristina Mengotti

Maria Mengotti

Michelangelo Munarini

Silvia Paltineri

Francesca Pandolfo

Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Andrea Pisana

Elsa Pozzer

Carla Professione

Camillo Riello Pera

Marisa Rigoni

Francesca Ronchese

Angela Ruta Serafini

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Ludovica Sasso

Rosella Serafini

Mauro Sinigaglia

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Federica Wiel Marin

Francesca Zambon

Marcella Zambon

Daniele Zampierin

Paola Zanovello

Arturo Zara

Trieste

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Grazie all'impegno costante di chi presta con generosità e competenza le proprie abilità e il proprio tempo alle attività, non solo di redazione ma anche di "relazione", questa terza serie di *Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy* ha ormai raggiunto una nuova dimensione scientifica a cui va di pari passo una più ampia dimensione territoriale che valica i precedenti confini. Quegli orizzonti molto ampi, che oltre quarant'anni fa caratterizzavano la neonata Rivista, si erano via via ristretti. Ed è naturale che i contenuti della pubblicazione abbiano seguito quelli che erano gli interessi dei Soci, principali destinatari dell'iniziativa editoriale della *Società Archeologica Veneta OdV*. Oggi l'Associazione vede la partecipazione e l'adesione di una platea di appassionati che non sono più solamente padovani, perciò l'ampliamento dell'area di interesse non può senz'altro risultare singolare. Un'ulteriore conseguenza della direzione intrapresa è giunta del tutto inaspettata, ma gradita: grazie alla digitalizzazione della Rivista, abbiamo iniziato ad avere lettori in tutto il mondo, i quali scaricando *Archeologia Veneta* in pdf sia dal nostro sito internet che dall'archivio *open access* Zenodo, hanno la possibilità di consultare gli articoli anche oltre oceano. Crediamo si tratti di un risultato molto soddisfacente e che gratifica gli sforzi di chi lavora alla Rivista, degli autori che ci scelgono come sede editoriale, ma anche di tutti i Soci – tanto quelli storici, quanto le giovani leve – che sono il vero volano della pubblicazione.

Agli esiti editoriali della Rivista, che, a nostro avviso, di anno in anno sta migliorando e consolidando i propri standard scientifici, è strettamente correlato anche il futuro della nostra *Società Archeologica Veneta*. Tra il 2023 e il 2024, nell'ambito di un preciso progetto di rilancio delle attività societarie, che molto hanno sofferto in questi anni "post Covid", abbiamo intrapreso una delicata fase di rinnovamento, che, proprio in queste settimane, è stata contraddistinta dal trasferimento della sede – non certo senza rammarico, ma con rinnovato slancio – dalla storica palazzina di corso Garibaldi alla saletta rinascimentale di Palazzo Folco in via Aquileia, grazie ad una fruttuosa convenzione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

INDICE
XLVI – 2023

PADOVA

La necropoli di Montagnana-Ca' Nogare.
Elementi di confronto con l'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno

2

Elodia Bianchin Citton

Tavola iscritta da Este. Il contributo del restauro

44

Stefano Buson

Ateste. Il limite meridionale della città antica

64

Cinzia Tagliaferro

Il Laboratorio di Archeologia Sperimentale e Ricerche sulla Tecnologia (LASERT)
dell'Università di Padova

74

Massimo Vidale, Valentina Famari, Vanessa Forte,
Margarita Gleba, Ivana Angelini, Stefania Mazzocchin

ROVIGO

Alcune osservazioni sulla forma calice dagli scavi di San Basilio di Ariano nel Polesine
(campagne 2019-2022)

86

Giorgio Garatti, Giulia Iadicicco

TREVISO

Nuovi dati per l'identificazione di un produttore di vino della Cisalpina in età augustea

104

Stefania Mazzocchin, Cinzia Rossignoli

VENEZIA

Palazzo Priuli Manfrin a Canareggio: nuovi dati per la prima Venezia **118**

Cecilia Rossi, Giovanna Bosi, Rossella Cester, Mirko Fecchio,
Marta Mazzanti, Mauro Rottoli, Paola Torri

VERONA

«Altri li credono o barbarici o romani»:
l'archivio De Stefani e le indagini archeologiche nella bassa Valpantena **144**

Angelica Gabrielli

VICENZA

Il ripostiglio di aes rude dal Bostel di Rotzo (Altopiano dei Sette Comuni) **164**

Giovanni Gorini

Il territorio di Vicenza in epoca romana:
nuovi dati dalle indagini archeologiche 2020-2023 nel Bacino Diaz **194**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aleo, Andrea Betto

TRIESTE

La collezione numismatica e il medagliere del Museo J.J. Winckelmann di Trieste:
un progetto di studio del materiale numismatico e archivistico **212**

Gaia De Lazzari, Giulia Modugno

Tavola da Este (dis. S. Buson).

Tavola iscritta da Este. Il contributo del restauro

Stefano Buson*

Riassunto

La 'Tavola da Este' è una lamina di bronzo iscritta, datata alla prima metà del IV sec. a.C. e rinvenuta nel 1979 nello scavo dell'Ospedale Civile di Este (PD); rappresenta un testo eccezionale per lunghezza e complessità all'interno del corpus venetico. La forma attuale si configura come uno scudo ottenuto ritagliando parte della lamina iscritta.

Nel 1988 su questo reperto si fecero una serie preliminare di analisi radiografiche e chimico-fisiche, presso il Centro di restauro di Firenze. Si attivò quindi l'iter per l'avvio del suo restauro progettato dal gruppo di lavoro composto da epigrafisti, restauratori, archeologi e analisti.

Abstract

The 'Tavola da Este' is an inscribed bronze sheet, dated to the first half of the fourth century B.C. and found in 1979 in the excavation of the Civil Hospital of Este (PD); it represents an exceptional text in terms of length and complexity within the venetic corpus. The current shape is configured as a shield obtained by cutting out part of the inscribed sheet.

In 1988 a preliminary series of radiographic and chemical-physical analyzes were carried out on this find at the Centro di restauro of Florence. The process was then activated for the start of its restoration designed by the working group made up of epigraphists, restorers, archaeologists and analysts.

1. Introduzione

In una teca della sala II del Museo Nazionale Atestino è conservata la Tavola da Este¹, una lamina di bronzo, il cui restauro, eseguito da chi scrive tra il 1988 e il 1989, ha portato al recupero di un'iscrizione che, se pur lacunosa, presenta il più lungo e complesso testo all'interno del corpus venetico. Contestualmente al restauro si è scoperto che la forma attuale deriva dal riutilizzo della lamina iscritta molto più grande (forse il doppio se non di più) al fine di ottenere un modello di scudo, con probabile funzione votiva, su cui spiccano la costolatura longitudinale e l'umbone centrale. Il piccolo scudo, alla fine del suo uso sacro, venne defunzionalizzato e posto probabilmente in una favissa².

2. La scoperta (1979) e la riscoperta (1987)

Negli anni 1978-1980, durante i lavori per la costruzione di una nuova ala dell'Ospedale Civile di Este (PD) in uno scavo della Soprintendenza Archeologica del Veneto, diretto da Elisabetta Baggio³, venne alla luce un vasto complesso abitativo di fine I sec. a.C. – inizio I sec. d.C. (*fig. 1 a*).

Nel maggio 1979, Giovan Battista Frescura rinvenne un rottame di lamina bronzea a forma di tubo accartocciato alto 29,7 cm con diametro di 5 cm (*fig. 2 a*) che, vista la sua posizione verticale a ridosso di una parete di domus adiacente alla strada lastricata, interpretò come un segmento di condotta di scarico⁴. Il reperto in realtà non

* Già Direzione Regionale Musei del Veneto
stefano.buson57@gmail.com

a

b

fig. 1. a) Ospedale Civile di Este, 1979. La freccia indica il luogo del ritrovamento della lamina (foto V. Bonora);
 b) Ospedale Civile di Este, 1979. Particolare del rilievo si scavo loc. B (dis. V. Renna)

fig. 2. a) Lo scudo all'atto della scoperta (foto S. Buson); b) Radiografia dello scudo accartocciato (R. Pecchioli); c) Mappatura dello stato corrosivo della lamina bronzea (dis. S. Buson).

si trovava in posizione primaria ma su terra di riporto (*fig. 1 b*). Fortunatamente questo tipo di contesto di abbandono, rimasto immutato fino alla scoperta del 1979, ha permesso il recupero della lamina che, non rivelando caratteristiche particolari anche in seguito ad una pulitura sommaria, fu deposta in magazzino assieme ad altri reperti "non significativi" provenienti dallo stesso scavo.

Dopo otto anni dalla scoperta, nell'ottobre 1987, transitando nel magazzino del museo ebbi la fortuna di notare il reperto illuminato da un raggio di sole. Scorsi al suo interno alcuni segni tracciati lungo il bordo e analizzai l'interno del "tubo" con il microscopio ottico a luce radente, riconoscendo senza ombra di dubbio alcune lettere venetiche incise. Si può immaginare la nostra emozione per la riscoperta del reperto che, grazie al suo contenuto nascosto, si imponeva alla massima attenzione del mondo scientifico. Si attivò quindi l'iter per l'avvio del restauro del manufatto, che prevedeva una serie preliminare di analisi radiografiche e chimico-fisiche.

Queste indagini vennero effettuate nel febbraio 1988 presso il Centro di restauro di Firenze della Soprintendenza Archeologica della Toscana. Tra lo stupore dei presenti, il tecnico radiologo Roberto Pecchioli, dopo aver effettuato le prime riprese, ci comunicò che la lamina di bronzo era totalmente iscritta. Le otto radiografie da lui effettuate (*fig. 2 b*), mostravano la superficie cilindrica interna con l'iscrizione sovrapposta, quindi difficilmente decifrabile se non in minima parte. In ogni caso apparve subito chiaro che si trattava di un testo eccezionalmente lungo

rispetto a quelli fino ad allora conosciuti in ambito veneto. Dopo l'analisi radiografica il collega restauratore Franco Giorgetti prelevò un piccolo campione del reperto atestino per svolgere le indagini metallografiche propedeutiche al restauro⁵.

Tornati al Museo di Este, abbiamo prodotto un primo disegno in piano del tubo idealmente aperto utilizzando le lastre radiografiche ma, ovviamente, l'iscrizione risultava molto lacunosa a causa della sovrapposizione della lamina e delle zone d'ombra tipiche della ripresa radiografica zenitale di un cilindro.

Voglio qui ricordare il prof. Aldo Luigi Prosdocimi che dopo il nostro ritorno da Firenze venne al laboratorio di restauro del Museo Nazionale Atestino per visionare le radiografie e il rilievo parziale della lamina iscritta. Tanto era il suo entusiasmo e l'interesse per la scoperta scientifica che invitò tutti i presenti a festeggiare con un brindisi di buon augurio il lungo e impegnativo lavoro che ci attendeva.

3. Lo stato di conservazione

Il reperto si presentava in pessimo stato di conservazione a causa della corrosione del bronzo e di un urto accidentale avvenuto durante lo scavo. In seguito a questo danno la lamina risultava deformata, lacunosa e fessurata lungo il suo asse centrale con perdita parziale di patina superficiale e con il distacco di vari frammenti di cui solo il più grande è stato recuperato.

La lamina, pur avvolta su se stessa, palesava una sua struttura ben definita caratterizzata dal contorno sub ellittico e da una nervatura longitudinale saliente. Questi

particolari assieme alla forma tubolare, hanno indotto gli studiosi ad ipotizzare che il reperto fosse uno schiniere. Grazie ad una successiva analisi morfologica al margine della lacuna centrale, abbiamo individuato la presenza dell'umbone che andava a ricordarsi con la spina. Si trattava quindi di un modello di scudo che, in quanto tale, aveva avuto un probabile utilizzo votivo in un luogo sacro ed era stato successivamente defunzionalizzato⁶.

La superficie esterna dello scudo risultava ben curata, mentre l'area interna della lamina era totalmente iscritta in venetico. Lungo i margini l'iscrizione era ritagliata quindi ci trovavamo di fronte all'ennesimo caso di riuso di una lamina più antica (in questo caso forse di secoli) per produrre lo scudo votivo. La tavola con la lunga epigrafe probabilmente aveva perso la sua funzione originale, ma l'artefice del piccolo scudo, pur ritagliando una parte della grande lamina, ha ritenuto di non eradere la parte iscritta superstite lasciandola all'interno del nuovo manufatto.

Con l'esame ottico veniva poi confermato il precario stato di conservazione del reperto già evidenziato dall'analisi metallografica, ossia una forte corrosione di tipo crateriforme sulla superficie esterna che in alcuni casi ha perforato la lamina. Una variante di questo attacco corrosivo era rappresentata da minuscole protuberanze (collinette) formate da strati di cuprite e malachite con al loro interno nantochite e paracatamite che, in sostanza è la polverina verde chiaro (nota anche come cancro del bronzo) che si riattiva in presenza di umidità. In altre zone più conservate notavamo strati corro-

sivi composti da malachite e azzurrite con sovrapposti carbonati basici di rame e rare macchie nere che non sembravano corrispondere a sostanze organiche⁷.

La documentazione grafica del reperto, così come rinvenuto allo scavo, è stata curata da Giuseppe Penello, disegnatore dell'Università di Padova. Su questi rilievi e con l'ausilio delle radiografie eseguite a Firenze abbiamo eseguito una mappatura delle varie zone interessate dalla corrosione e da microfratture (*fig. 2 c*). Questi disegni sono stati molto utili nelle operazioni di pulizia della lamina corrosa, poiché documentano l'estrema fragilità del reperto lungo i suoi margini e nelle zone sagomate a martello.

Il progetto di restauro è stato messo a punto tra marzo e aprile del 1988 dal gruppo di lavoro composto da Elisabetta Baggio, Anna Marinetti, Aldo Luigi Prosdoci, Carla Baldini e da chi scrive. Per la stesura del progetto, oltre a seguire preziosi consigli dei colleghi del Centro di restauro di Firenze, sono stati utilizzati i dati diagnostici, le radiografie, i rilievi grafici e interpretativi dello stato di conservazione. Gli obiettivi fondamentali prefissati nel progetto di restauro erano la conservazione del reperto, la lettura dell'iscrizione e la raccolta dei dati tecnologici per la ricostruzione della storia del reperto. Questi i punti principali:

- a. Distacco delle due falde dello scudo
- b. Nuove indagini Rx a lamina aperta
- c. Analisi chimiche e metallografiche da affidare al prof. Magrini dell'Università di Padova
- d. Documentazione grafica e fotografica durante e a fine restauro
- e. Interscambio di informazioni nel corso

- dei lavori tra epigrafisti e restauratori
- f. Convegno di presentazione della tavola iscritta a fine lavori
- g. Esposizione del reperto al Museo Nazionale Atestino

4. Pulitura della superficie esterna e distacco delle due falde della lamina.

Com'è noto l'attuale concetto di restauro conservativo si contrappone a qualsiasi intervento che provochi traumi al reperto archeologico⁸. D'altra parte, l'esigenza scientifica di ottenere la massima comprensione dell'iscrizione nascosta all'interno del "tubo", non leggibile attraverso le Rx e irraggiungibile con la pulitura meccanica, ha posto in secondo piano l'integrità del manufatto. Lo stato di conservazione del reperto, come già scritto, non permetteva il raddrizzamento della lamina. Quindi la soluzione da prendere era lo stacco della lamina come consigliato dai colleghi del Centro di restauro di Firenze, i quali suggerivano due opzioni: il taglio laser o lo stacco meccanico lungo la costolatura della lamina. In base allo studio delle radiografie si è visto che lungo la spina era presente una microfrattura che poteva agevolare il distacco della lamina. Nel maggio 1988 abbiamo verificato con un saggio di pulitura il buono stato di conservazione della lamina su questo punto specifico, già interessato da perdita di prodotti di corrosione a causa del danno subito durante lo scavo. Si sono poi eseguiti diversi saggi di pulitura sulla superficie esterna (*fig. 3 a-b*), con bisturi e spazzole morbide montate su micromotore, consolidando le zone a rischio con una velinatura di carta giapponese fissata con resina acrilica reversibile in

acetone⁹.

Nella pulitura finale della superficie esterna della lamina, infine, si sono lasciati quattro piccoli campioni con superficie corrosa non trattata per consentire al prof. Magrini di eseguire le analisi metallografiche, come previsto dal punto "c" del progetto di restauro. Ultimata la pulitura si è consolidata la superficie esterna con Paraloid B72 per poter procedere in sicurezza allo stacco della lamina. Questa operazione è stata eseguita perfettamente senza danni collaterali con la semplice pressione delle mani sotto attento controllo al microscopio per indirizzare la frattura della lamina lungo la costolatura, evitando le aree circostanti, iscritte e molto corrosive (*fig. 3 c*).

5. Il controllo del testo epigrafico con il metodo radiografico.

Le due falde finalmente visibili nella parte interna avevano la superficie iscritta coperta da incrostazioni terrose e da prodotti di corrosione del bronzo, concentrati soprattutto lungo la spina e l'umbone. Con queste caratteristiche e come previsto dal punto "b" del progetto di restauro, la lamina "aperta" è stata sottoposta nel giugno 1988 ad ulteriori indagini radiografiche presso l'Ospedale Civile di Este dall'esperto radiologo Agostino Chiapperin¹⁰ (*fig. 4*).

Le nuove analisi hanno permesso di realizzare un secondo rilievo della lamina. Oltre a correggere e integrare la prima stesura abbiamo riscontrato ancora una volta il pessimo stato di conservazione del manufatto che rendeva difficoltosa la lettura dell'iscrizione. Ogni lastra veniva rafferzata alle precedenti utilizzando diver-

fig. 3. a-b) Saggi di pulitura della superficie esterna; c) Distacco delle due falde dello scudo (foto S. Buson).

fig. 4. Radiografie delle due falde dello scudo con iscrizione interna (A. Chiapperin).

se fonti luminose. In questo modo siamo riusciti a decifrare 284 lettere rispetto alle 184 trovate con la prima indagine a lamina avvolta.

Nei primi giorni di luglio 1988 il gruppo di lavoro si è riunito per decidere la scaletta delle operazioni da svolgere in collaborazione con il prof. Magrini per dare riscontro agli obiettivi relativi al punto "c" del progetto, ossia:

- a. L'individuazione dei componenti della lega metallica
- b. La caratterizzazione dei prodotti di corrosione superficiali
- c. Le tecniche di produzione della lamina e suo riuso
- d. La definizione dei componenti delle patine superficiali, con particolare riguardo alla patina nerastra presente sopra l'iscrizione.

Nella stessa giornata abbiamo consegnato al prof. Magrini vari campioni della lamina per l'analisi metallografica. Il risultato di questo lavoro, di grande interesse e utilità per il restauro, è stato presentato il 19 ottobre 1988 al Convegno Internazionale di Archeometallurgia tenuto a Rocca Imolese (BO)¹¹. La lega di bronzo risultava ideale per la lavorazione plastica con un 90% di rame, 9% di stagno e 1% di piombo. Nello studio dei prodotti di corrosione si sono notate differenze sostanziali tra la superficie interna più conservata grazie all'esposizione della lamina¹² e quella esterna interessata in buona parte da fenomeni corrosivi sviluppatasi a contatto con il terreno umido e accentuati dalla lavorazione meccanica da riuso.

Nel settembre 1988 ho consegnato a Anna Marinetti¹³ un nuovo rilievo della lami-

na iscritta con le 284 lettere, ognuna identificata con un numero per facilitarne la ricerca e lo studio tipologico. L'aspettativa del restauratore era di avere poi a disposizione un disegno riveduto e corretto dal punto di vista epigrafico, in pratica un vero e proprio testo guida con l'aggiunta di preziosi appunti per il completamento del restauro della lamina¹⁴.

Nel gennaio 1989 la prof. Marinetti ci ha riconsegnato il rilievo della lamina che comprendeva la seconda stesura della scritta riveduta con ben 46 lettere (*fig. 5*). Una cartella allegata al rilievo conteneva i quesiti della studiosa sulle lettere dubbie e/o problematiche da controllare-rivedere in fase di restauro. Con tutti i dati a disposizione potevo così iniziare la fase più delicata del restauro del reperto, ossia la pulitura della superficie interna per mettere in evidenza, dopo due millenni, la più importante iscrizione venetica mai scoperta.

6. Restauro della superficie interna iscritta

Per rilevare lo stato di conservazione della lamina sono stati eseguiti vari saggi di pulitura con bisturi e spazzole morbide sempre sotto attento controllo al microscopio. Questi saggi hanno rilevato una corrosione non uniforme, con la presenza di cuprite, malachite e azzurrite. In una sezione del frammento staccatosi allo scavo appare evidente l'avanzato stato di corrosione della lamina, dove il metallo nel corso dei secoli si è trasformato in ossidi e carbonati (*fig. 6 a*). Quindi la pulitura del reperto si presentava problematica a causa della presenza di zone molto fragili evidenziate dalle radiografie e dal relativo ri-

lievo dello stato corrosivo del reperto.

Al di sotto di questi prodotti di corrosione è apparsa una bella patina nerastra uni-

forme, mentre in altre zone comparivano pustole e collinette che hanno reso difficile il riconoscimento di alcune lettere (fig. 6 b-c-d).

fig. 5. Seconda stesura dell'iscrizione con appunti di lavoro (dis. S. Buson).

fig. 6. a) Sezione della lamina corrosa; b-c-d) Saggi di pulitura della superficie iscritta (foto S. Buson).

Nel corso del restauro ho lavorato a stretto contatto con Anna Marinetti per redigere e aggiornare di volta in volta il rilievo dell'iscrizione in base all'avanzamento della pulitura come previsto dal punto "e" del progetto. Nei casi dubbi è stato molto utile lo studio tecnologico sull'uso del cesello cuneiforme per tracciare le lettere. Durante la pulitura, rivelatasi complessa a causa della superficie curva e di molte parti deteriorate, si è osservato che le lettere non seguivano una rigida tipologia, ossia con le punte dei cunei rivolti verso il basso e con la stessa profondità di battuta del cesello. In ogni caso l'andamento dei cunei risulta fondamentale per la corretta interpretazione e la successiva lettura dell'iscrizione mutila lungo i margini della lamina e nelle zone compromesse dalla corrosione. Con un lungo lavoro al microscopio¹⁵, nel marzo 1989 è stata completata la pulitura con bisturi e spazzole morbide evitando trattamenti di protezione o consolidamento per non pregiudicare future analisi chimico-fisiche (fig. 7 a).

7. La restituzione grafica

Nell'aprile 1989 è stata approntata la nuova versione grafica dell'iscrizione che naturalmente non si deve considerare definitiva. Il rilievo presenta l'interno dello scudo con la sua forma idealmente distesa di 24 cm x 29,7 cm dove ora possiamo leggere agevolmente ben 308 lettere che compongono l'estesa iscrizione. Rimangono ancora 18 zone¹⁶, evidenziate nel rilievo di lavoro da un ovale rosso che contengono lettere di difficile interpretazione¹⁷ (fig. 7 b).

Ipotizziamo che l'iscrizione doveva correre a

spirale dall'esterno verso il centro (fig. di antiporta). Come vediamo dal disegno le due righe centrali sono contornate da puntolini e contengono lettere un po' più raggruppate rispetto alle altre fuori cornice più distese. Questa caratteristica può essere dovuta al bisogno di inserire un testo finale in uno spazio non sufficientemente computato. Ipotizziamo poi che le ultime righe esterne visibili in basso e in alto sulla lamina potrebbero essere incorniciate con lo stesso motivo a puntolini¹⁸, il che ci fa pensare che questo rappresenti il limite in altezza della lamina iscritta. La distribuzione grafica è molto accurata grazie alla suddivisione dello spazio con linee portanti¹⁹ su cui le lettere sono tracciate con un cesello a testa cuneiforme. Su base tipologica è stato poi riconosciuto che la grafia venetica presente sulla nostra lamina trova confronti con iscrizioni rinvenute a Padova²⁰ e non a Este. Questo dato pone due ipotesi sulla provenienza: la prima è che l'originaria collocazione sia stata Padova, con un successivo trasporto a Este. La seconda ipotesi è che si tratti di un'iscrizione redatta in due copie, di cui quella pervenuta sarebbe stata esposta in luogo pubblico in quest'ultima città. Per Anna Marinetti l'interpretazione del testo in una lamina così lacunosa si presenta molto problematica anche perché siamo in assenza di forme lessicali o onomastiche già note. Tuttavia, la studiosa ha individuato alcune sequenze: nel decimo giorno *dekomei diei*, espressione del dare *do*, riferimenti spaziali al territorio *opedon, plana, peri*, probabili nomi di animali *ekvoibos, moltevebos, elokvillos*. Questa interpretazione porta a ipotizzare che l'iscrizione ad uso pubblico potesse contenere

fig. 7. a) La Tavola da Este restaurata (foto S. Buson); b) Rilievo dell'iscrizione con le zone problematiche (dis. S. Buson).

una regolamentazione dell'utilizzo del territorio, forse un trattato tra le città di Padova ed Este²¹. La cronologia non è determinabile, anche se alcuni caratteri paleografici trovano confronto con iscrizioni patavine di V - prima metà del IV secolo.

8. Tavola iscritta – scudo votivo: fasi storiche e analisi tecnologica

Ma vediamo in sintesi le principali fasi della complessa vicenda storica di questo prezioso reperto.

1. Realizzazione della lamina di bronzo di ottima fattura spessa 0,6 mm, alta 36 cm e lunga 46 cm (ipotesi minima) o lunga

66 cm (ipotesi massima) (fig. 8).

2. Tracciatura delle righe portanti eseguita a spirale con una punta di stilo con linee parallele distanziate a 1,5 cm e 0,9 cm.
3. Iscrizione sulla lamina²² con un cesello a testa cuneiforme lunga 7 mm. Con questo strumento si sono formate tutte le lettere con linee diritte, mentre per tracciare le linee curve della A, della R e della P veniva usato lo stesso cesello facendolo ruotare di punta a piccoli colpetti (fig. 9 a). Un punzone del diametro di 1,5 mm è stato utilizzato per separare più volte il testo con quattro punti sovrapposti. Terminato il lavoro a cesello cuneiforme, la parte centrale e periferica dell'i-

fig. 8. Dimensioni originali della Tavola da Este: alta 36 cm e lunga 46 cm (ipotesi minima), lunga 66 cm (ipotesi massima) (dis. S. Buson).

scrizione è stata contornata con puntini a sbalzo utilizzando un secondo punzone del diametro di 0,5 mm. Tutti questi strumenti usati per tracciare l'iscrizione hanno prodotto in corso d'opera un leggero rigonfiamento tra una riga e l'altra. Quindi il toreuta ha spianato queste antiestetiche deformazioni con un'accu-

ta martellatura portando così a termine un lavoro a regola d'arte²³. Quest'ultima operazione assieme alla tracciatura dell'iscrizione a spirale con andamento quadrangolare ha comportato un lieve aumento della proporzione della lamina verso il centro dei lati orizzontali e verticali come riscontrato nella misura

a

b

fig. 9. a) Alcune lettere tracciate col cesello a testa cuneiforme (foto S. Buson); b) Riutilizzo della Tavola iscritta per la costruzione dello scudo votivo (dis. S. Buson).

fig. 10. a) Ricostruzione sperimentale dello scudo votivo (foto S. Buson); b) Scudo presente sull'Ara di Domizio Enobarbo (dis. S. Buson); c) Scudo del Fayum (dis. S. Buson).

delle righe portanti²⁴.

4. Esposizione della Tavola con chiodi su supporto ligneo (a Este nel IV sec. a.C.?).
5. Perdita della sua funzione pubblica, seguita da obliterazione e/o archiviazione per un lungo periodo. Successivo riutilizzo ritagliando parte della Tavola con uno scalpello per realizzare un modello di scudo (II-I sec. a.C.?) alto 29,7 cm e largo 24 cm²⁵ (*fig. 9 b*). La superficie esterna è stata accuratamente rifinita con strumenti abrasivi prima di eseguire l'umbone²⁶, la spina e la successiva curvatura, mentre l'iscrizione è stata mantenuta all'interno dello scudo.
6. Esposizione dello scudo votivo presso un luogo sacro²⁷ (*fig. 10 a*).
7. Al termine della sua funzione votiva lo scudo è stato accuratamente arrotolato su se stesso e deposto probabilmente in una favissa, spazio sacro riservato agli oggetti votivi rimossi dall'esposizione. Sul luogo della presunta deposizione primaria non abbiamo nessun dato, visto che la lamina è stata rinvenuta in terreno di riporto nello scavo di strutture romane presso l'Ospedale Civile di Este. Possiamo però ipotizzare che lo scudo votivo di derivazione celtica provenga dal tempio dei Dioscuri, posto a 700 m di distanza dal ritrovamento. Tali scudi di

forma subrettangolare con spina longitudinale e umbone si datano fra il IV e il I sec. a.C. e offrono numerosi riscontri. Fra i più pertinenti vi sono lo scudo presente sull'Ara di Domizio Enobarbo della fine del II sec. a.C. (*fig. 10 b*) e l'esemplare in legno del I sec. a.C. da Kasr el Harith, in Egitto²⁸ (*fig. 10 c*). Lo *scutum* in questione, largo 64 cm e lungo 128 cm è noto come "scudo del Fayum". Conserva la tavola lignea curva composta da tre strati di sottili assi e la spina centrale in legno parzialmente lacunosa. La sua forma e soprattutto le proporzioni in scala 4:1 sono supergiù quelle del nostro scudo in bronzo con la sua curvatura originaria.

8. Nel 1979, rinvenimento del reperto, nello scavo dell'Ospedale Civile di Este (PD) (*fig. 1 a-b*).

8. Conclusione

Il restauro della Tavola iscritta da Este costituisce un felice esempio di lavoro interdisciplinare che ha coinvolto diverse professionalità che, in stretta collaborazione, hanno operato alla soluzione di problemi di conservazione e di individuazione delle esili tracce lasciate sul bronzo in un continuo concorso di competenze.

Note

¹ Scavo Ospedale 1979 Este (PD), IG 36992. Le immagini presenti nelle tavole e nell'antiporta sono "su concessione del Ministero della Cultura", Direzione regionale Musei Veneto, Museo Nazionale Atestino di Este (PD).

² Della deposizione primaria in una favissa non abbiamo nessun dato visto che lo scudo è stato rinvenuto fuori contesto.

³ Desidero ricordare con affetto Elisabetta Baggio, recentemente scomparsa, che ha diretto lo scavo dell'Ospedale Civile di Este negli anni 1978-1980 (BAGGIO BERNARDONI 1981). Grazie a Lei, nella veste di direttrice del Museo Nazionale Atestino dal 1986 a 1992, abbiamo avviato la collaborazione con i restauratori del Centro di restauro di Firenze e attivato il gruppo di lavoro interdisciplinare per lo studio e il restauro della Tavola da Este. La nostra gratitudine va a Elisabetta, per aver valorizzato il nostro Museo con nuove esposizioni, con mostre archeologiche di prestigio e con numerose manifestazioni culturali.

⁴ Giovan Battista Frescura nel giornale di scavo riporta la seguente notizia: «Mercoledì 30.05.1979 tempo sereno. Presenti: Baggio, Frescura e n. 4 operai della ditta Sorze. ... Scavo "B" raccolta presso (cioè adiacente) al muro Nord locale "E" posto verticalmente un vasetto cilindrico? [poi corretto con fistola dallo stesso Frescura] di spessa lamina bronzea, contorto e frammentario...» MAGRINI *et alii* 1992.

⁵ L'analisi metallografica effettuata su un piccolo campione di lamina in bronzo presso il Centro di restauro di Firenze mise subito in evidenza il precario stato di conservazione della lamina, peraltro già visto nelle radiografie. Pecchioli in sintesi scrive nella sua relazione che la lamina risulta ricoperta da due strati di prodotti di degrado composti da ossidi di rame e carbonati. La superficie metallica è interessata da corrosioni di tipo inter e transcrystalino presenti longitudinalmente a livello superficiale, con diminuzione del fenomeno verso l'interno dello spessore, fino a trovare la parte centrale della lamina in buono stato di conservazione. La matrice metallica appare di ottima qualità, con poche e piccole inclusioni omogeneamente distribuite. L'analista, infine, sconsigliava di procedere al raddrizzamento della lamina, onde evitare eventuali danneggiamenti meccanici con perdita di superficie iscritta.

⁶ Le offerte votive in metallo alla fine della loro funzione sacra venivano rimosse dal santuario per poi accartocciarle e/o spezzarle onde evitarne il riuso per lo stesso scopo devozionale. Dopo questa operazione erano poste nella favissa, fossa sacra, da cui si prelevavano i preziosi "rottami" per la vendita o per la rifusione.

⁷ MAZZEO 2005

⁸ BRANDI 1977

⁹ Paraloid B72 al 3% in acetone.

¹⁰ Il lavoro svolto dal tecnico radiologo ha prodotto Rx di alta definizione e quindi ben leggibili.

¹¹ MAGRINI *et alii* 1992

¹² Nell'articolo MAGRINI *et alii* 1992 viene evidenziata la patina della superficie iscritta ricca di stagno, superiore al suo contenuto in lega. Questo dato avvalorava la tesi che la lamina sia stata esposta per parecchio tempo a contatto con aria, umidità e anidride carbonica con la formazione sulla sua superficie di uno sottile strato protettivo composto da prodotti di corrosione del rame e da composti amorfi contenenti stagno. Dunque, una patina nobile nerastra che permette di leggere abbastanza bene i contorni del testo iscritto.

¹³ Rivolgo un ringraziamento speciale a Anna Marinetti per il costante aiuto in questa ricerca, per il paziente ascolto e per i preziosi consigli di metodo scientifico nell'approccio al restauro di reperti epigrafici.

¹⁴ In diversi casi la cooperazione di lunga data tra epigrafisti e restauratori ha favorito la scoperta di numerose iscrizioni inedite, in particolare quella sulla situla Benvenuti tomba 123 e quella sulla situla ossuario della tomba di Nerka (Casa di Ricovero, tomba 23).

¹⁵ Per la pulitura a secco dell'iscrizione sono state necessarie ben 157 ore di lavoro eseguito a bisturi sotto attento controllo al microscopio ottico.

¹⁶ Queste zone corrispondono soprattutto allo sbalzo della lamina realizzato nel riuso per creare il modello di scudo votivo.

¹⁷ MARINETTI 1999

¹⁸ Sulla parte interna dello scudo vediamo la riga 0 lacunosa di lettere nella parte bassa, mentre in alto troviamo molte lettere ritagliate ma illeggibili. Risulta chiara la riga d'appoggio alle lettere formata da puntolini prodotti con lo stesso punzone usato per la cornice centrale.

¹⁹ Le linee portanti sono state tracciate con uno stilo metallico.

²⁰ Vedi la tipologia delle iscrizioni presente nei ciottoloni da Trambacche (Padova), Pa 26 e Pa 28 (MARINETTI 1993).

²¹ MARINETTI 1998

²² Supponiamo che il testo iniziale potesse contenere, nell'ipotesi di ricostruzione minima, circa 450 lettere (più o meno 75 parole) e in quella massima circa 650 lettere (più o meno 100 parole).

²³ Questa osservazione trova conferma nella lettura delle radiografie dove appare chiaro che tra una riga e l'altra del testo la lamina risulta assottigliata a causa della martellatura per ripianare la deformazione prodotta dal cesello e dai punzoni.

²⁴ Le deformazioni delle linee portanti rette, prodotte dalla battitura della lamina metallica nel senso orizzontale e verticale, attestano che la lamina iscritta doveva essere molto più grande. Nell'iscrizione

residua le linee portanti orizzontali più esterne aumentano verso sinistra di 5 mm. Questa alterazione bidimensionale è stata verificata nella ricostruzione sperimentale di una lamina iscritta a spirale simile alla Tavola da Este.

²⁵ Nel disegno ricostruttivo le lettere esterne al contorno dello scudo sono naturalmente fittizie.

²⁶ L'umbone del nostro scudo si trova decentrato verso l'alto di circa 1,7 cm. Questa particolarità non trova al momento riscontri iconografici (fig. 10 a).

²⁷ Lo scudo nella sua conformazione originaria doveva essere curvo, quindi possiamo ipotizzare due tipologie di esposizione: la prima con lo scudo appoggiato ad una parete assieme ad altre armi (mancano i fori di affissione); la seconda ipotesi con lo scudo unito ad una piccola statua di guerriero (in legno, pietra o bronzo?), proporzionata alle sue dimensioni, ossia alta circa 40 cm.

²⁸ ZAGHETTO 2019.

Bibliografia

- BAGGIO BERNARDONI 1981 = E. BAGGIO BERNARDONI, *Scavo dell'Ospedale Civile di Este* (Nota preliminare), *Archeologia Veneta*, IV, 1981, pp. 99-114.
- BRANDI 1977 = C. BRANDI, *Teoria del restauro*, Torino 1977, p. 133
- MAGRINI et alii 1992 = M. MAGRINI, E. RAMOUS, S. VOLPIN, S. BUSON, *Esame chimico e metallografico di una lamina iscritta paleoveneta in bronzo*, in *Archeometallurgia. Ricerche e prospettive*. Atti del Colloquio internazionale di Archeometallurgia, Bologna-Dozza Imolese 1988), Bologna 1992, pp.449-461.
- MAZZEO 2005 = R. MAZZEO, *Patine su manufatti metallici*, in *Le Patine, genesi, significato, conservazione*, Kermes Quaderni, Nardini Editore, Firenze 2005.
- MARINETTI 1993 = A. MARINETTI, *La tavola venetica iscritta da Este. Appunti preliminari*, in *Terra d'Este*, vol. 3,5 1993, pp. 7-22.
- MARINETTI 1998 = A. MARINETTI, *Il venetico. Bilancio e prospettive*, in *Varietà e continuità nella storia linguistica del Veneto*, Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia (Padova-Venezia 1996), Roma 1998, pp. 49-99.
- MARINETTI 1999 = A. MARINETTI, *Venetico 1976-1996. Acquisizioni e prospettive*, in *"Venetorum Angulus"*, 1999, pp. 413-423.
- ZAGHETTO 2019 = L. ZAGHETTO, *Analisi iconografica*. A. BRUTTOMESSO, S. BUSON, L. ZAGHETTO (a cura di) – *Lamina votiva con guerriero a cavallo da località San Giacomo, Montecchio Maggiore (VI)*. Studi e ricerche - Associazione Amici del Museo – Museo Civico "G. Zannato", Montecchio Maggiore (VI) 2019, pp 58-63.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2024*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*